

CRITERIOS PARA UNA PROPUESTA DIDÁCTICA QUE INTEGRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE¹

Para que la lectura forme parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje con sentido, las tareas de lectura deben estar contextualizadas en una situación de aprendizaje.

1. Conocimientos del lector

Sobre el mundo: son los conocimientos relacionados con el carácter referencial de la lengua, es decir, todo lo relativo a la información que aparece en el texto y que puede ir de conocimientos más cotidianos a los más elaborados.

¹ Catalá, A. V. y Madalena, J.I. (2003). Criterios para una propuesta didáctica que integre la comprensión lectora en una situación de aprendizaje. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES

Sobre la lengua: cualquier conocimiento implicado en el uso de la lengua, de tipo pragmático, discursivo, gramatical etc.

Estrategias cognitivas y metacognitivas: son las operaciones mentales que un lector / escritor pone en funcionamiento durante la lectura o la escritura.

Es importante considerar los aspectos afectivos, que hacen referencia a la motivación, intereses, creencias etc.

Queda bien entendido que estos conocimientos se ponen en funcionamiento de manera interrelacionada.

2. Texto

Estructuración: el alto grado de coherencia y de cohesión de un texto facilita una mejor comprensión.

Contenidos: el mundo de referencia al que alude el texto.

3. Propuesta didáctica

La propuesta didáctica necesita rebatir unas prácticas que son lo que constituyen el referente de la comprensión en la escuela. Se puede formular en términos positivos, que es lo que hay que hacer, o en términos negativos: errores que se cometen.

Necesidad de una secuencia de aprendizaje que integre los componentes del aprendizaje lingüístico. Las tareas de lectura deben estar contextualizadas en una situación de aprendizaje. En esta situación de aprendizaje se lee para obtener información de modo que esta sirva para... . La obtención de la información nunca es un fin en sí mismo.

Elaboración de unos principios generales que constituyen los fundamentos de la intervención didáctica:

- ◆ Las intervenciones están dirigidas al contenido del texto, a la lengua y a los procesos cognitivos.

- ◆ El eje que organiza las intervenciones son los procesos cognitivos o estrategias de lectura. Esto no significa que las estrategias metodológicas y las mediaciones puedan tener un orden diferente.
- ◆ No se aprende a leer para leer. Se lee para algo, por lo tanto hay que hacer explícita la meta de la lectura, es decir, aquello que dirige y regula todo el proceso.
- ◆ Se ha de diferenciar entre comprender un texto en una situación comunicativa real y en una situación escolar. En esta situación las condiciones (o variables o parámetros) de la situación comunicativa de un documento, por ejemplo, un reportaje sobre problemas medioambientales, son alteradas. En la escuela el lector del documento no abre un periódico para.... Es un estudiante que se ve frente a un texto cuya situación comunicativa queda "superpuesta" a la original. No se trata de que la situación comunicativa se borre sino de tener en cuenta que se lee con el objetivo de aprender.

Así, habrá que distinguir cómo opera la comprensión de un individuo en una situación no escolar y cómo funciona en la escuela.

4. Criterios de intervención metodológica

Tomar conciencia de para qué se lee

- ◆ Piensa en algo que has tenido que leer en el ámbito escolar y en otros ámbitos ¿para qué lo has hecho? Se trata de vincular la lectura con su meta.

Sobre la organización de los contenidos

- ◆ Dar los contenidos del texto resumidos y desordenados. Pedir que los encuentren y digan en qué orden aparecen.
- ◆ Manipular el texto, conectar de manera explícita las ideas y resaltar en negrita. Tomar conciencia de esa estructuración antes de empezar a leer, durante la lectura y después para organizar la información.

- ◆ Dar los párrafos desordenados y ordenarlos.

